

PHARMACEUTICAL SCIENCES

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ФИТОЛИНИМЕНТА ДЛЯ ТРИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Алиев Н.А.

*доцент кафедры фармацевтической технологии и управления
Азербайджанский медицинский университет
г. Баку, Азербайджан*

Гасанализаде Э.С.

*магистрант кафедры фармацевтической технологии и управления
Азербайджанский медицинский университет
г. Баку, Азербайджан*

STANDARDIZATION AND STABILITY EVALUATION OF AN ANTI-INFLAMMATORY PHYTOLINIMENT FOR TRICHOLOGICAL APPLICATION

Aliyev N.

*Associate Professor of the Department of Pharmaceutical Technology and Management
Azerbaijan Medical University
Baku, Azerbaijan*

Hasanalizade E.

*Master's Student of the Department of Pharmaceutical Technology and Management
Azerbaijan Medical University
Baku, Azerbaijan*

АННОТАЦИЯ

В работе представлены результаты стандартизации, микробиологической оценки и испытаний стабильности противовоспалительного фитолинимента на основе корня солодки, листьев крапивы и листьев розмарина (5:2:3). Методом ВЭЖХ, валидованным согласно ICH Q2(R1), определены концентрации трёх индивидуальных маркеров: глицирризин — $1,87 \pm 0,12$ мг/мл, кверцетин — $0,24 \pm 0,03$ мг/мл, розмариновая кислота — $0,68 \pm 0,05$ мг/мл ($R^2 > 0,999$, $RSD < 2\%$). Антимикробная активность оценена в отношении *M. furfur* (МИК = 0,50 мг/мл), *S. epidermidis* (МИК = 1,00 мг/мл) и *S. aureus* (МИК = 1,25 мг/мл). В ускоренных испытаниях стабильности (40°C/75% ОВ, 90 дней) все показатели качества оставались в пределах критериев приемлемости по ICH Q1A(R2); прогнозируемый срок хранения составил 18–24 месяца.

ABSTRACT

The study presents the results of standardization, microbiological evaluation and stability testing of an anti-inflammatory phytoliniment based on licorice root, nettle leaves and rosemary leaves (5:2:3). By HPLC validated according to ICH Q2(R1), the concentrations of three individual markers were determined: glycyrrhizin — 1.87 ± 0.12 mg/ml, quercetin — 0.24 ± 0.03 mg/ml, rosmarinic acid — 0.68 ± 0.05 mg/ml ($R^2 > 0.999$, $RSD < 2\%$). Antimicrobial activity was assessed against *M. furfur* (MIC = 0.50 mg/ml), *S. epidermidis* (MIC = 1.00 mg/ml) and *S. aureus* (MIC = 1.25 mg/ml). In accelerated stability testing (40°C/75% RH, 90 days), all quality parameters remained within the acceptance criteria according to ICH Q1A(R2); the predicted shelf life was 18–24 months.

Ключевые слова: фитолинимент, ВЭЖХ, стандартизация, антимикробная активность, стабильность, ICH Q1A(R2), трихология.

Keywords: phytoliniment, HPLC, standardization, antimicrobial activity, stability, ICH Q1A(R2), trichology.

Введение. В предыдущем исследовании авторов была разработана технология фитолинимента на основе оливкового масла из фитокомпозиции корня солодки, листьев крапивы и листьев розмарина (5:2:3); противовоспалительная активность препарата *in vitro* была сопоставима с эталоном ацетилсалициловой кислоты [1]. Однако контроль качества препарата ограничивался общим показателем фенольных соединений. Для коммерческой перспективы формуляции необходимы количественное определение индивидуальных маркерных соединений, оценка антимикробной активности и прогнозирование стабильности в соответствии с международными руководствами [2, 3].

Цель исследования — провести количественное определение индивидуальных биоактивных маркеров в фитолинименте методом ВЭЖХ, оценить антимикробную активность в отношении основных патогенов кожи головы и прогнозировать срок хранения препарата с помощью ускоренных испытаний стабильности по ICH Q1A(R2).

Материалы и методы. ВЭЖХ-анализ проводили на колонке C18 (250 × 4,6 мм, 5 мкм) в режиме градиентной элюции (0,1% H₃PO₄ / ацетонитрил). Глицирризин регистрировали при 254 нм, кверцетин — при 370 нм, розмариновую кислоту — при 330 нм. Метод валидован согласно ICH Q2(R1)

по параметрам линейности, точности, прецизионности, предела обнаружения и количественного определения. Антимикробную активность оценивали методом диффузии в агар и определением минимальной ингибирующей концентрации (МИК) в отношении штаммов *Malassezia furfur* (ATCC 14521), *Staphylococcus epidermidis* (ATCC 12228) и *Staphylococcus aureus* (ATCC 25923). Испытания выполнены в клинике Diamed. Испытания стабильности проводили согласно ICH Q1A(R2) в двух режимах: долгосрочном (25°C/60% ОВ) и ускоренном (40°C/75% ОВ) в течение 90 суток. Контролировали рН, вязкость, содержание фенольных соединений, антиоксидантную активность и органолептические показатели.

Результаты. ВЭЖХ-анализ показал наличие трёх индивидуальных маркеров в фитолинименте: глицирризин — $1,87 \pm 0,12$ мг/мл (время удерживания 14,3 мин), кверцетин — $0,24 \pm 0,03$ мг/мл (11,6 мин), розмариновая кислота — $0,68 \pm 0,05$ мг/мл (8,7 мин). Коэффициент корреляции градуировочных графиков превысил 0,999; относительное стандартное отклонение — менее 2%; степень извлечения — 98–102%. Для каждой партии установлены минимальные спецификационные требования: глицирризин $\geq 1,5$ мг/мл, кверцетин $\geq 0,15$ мг/мл, розмариновая кислота $\geq 0,5$ мг/мл. В антимикробном тесте наибольшую активность фитолинимент проявил в отношении *M. furfur* (МИК = 0,50 мг/мл); МИК для *S. epidermidis* составила 1,00 мг/мл, для *S. aureus* — 1,25 мг/мл. В ускоренных испытаниях стабильности при 40°C/75% ОВ в течение 90 суток рН снизился на 5,2%, вязкость — на 10,9%, содержание фенолов — на 9,4%; все показатели оставались в пределах критериев приемлемости по ICH Q1A(R2).

Обсуждение и заключение. Три индивидуальных ВЭЖХ-маркера обеспечивают стандартизацию формуляции от партии к партии, что является необходимым условием для регистрации и коммерциализации препарата. Выраженная антимикробная активность в отношении *M. furfur* — ключевого патогена при себорейном дерматите — обосновывает дополнительную терапевтическую ценность

формуляции в трихологическом контексте. Применение уравнения Аррениуса для экстраполяции данных ускоренных испытаний позволяет прогнозировать срок хранения препарата 18–24 месяца при 25°C. Полученные результаты подтверждают, что фитолинимент представляет собой стандартизуемый, обладающий антимикробной активностью и стабильный трихологический препарат, соответствующий требованиям международных руководств ICH.

Литература

1. Алиев Н.А., Гасаналиев Э.С. Разработка технологии противовоспалительного фитолинимента в трихологии // Вестник науки. 2026. № 4.
2. ICH Q2(R1). Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology. International Conference on Harmonisation. 2005. P. 1–13.
3. ICH Q1A(R2). Stability Testing of New Drug Substances and Products. International Conference on Harmonisation. 2003. P. 1–18.
4. Jiang M., Zhao S., Yang S. et al. HPLC Method for Simultaneous Determination of Glycyrrhizin and Liquiritin in Licorice Root Extracts // Journal of Chromatographic Science. 2020. Vol. 58, № 4. P. 342–348.
5. Borrás-Linares I., Stojanović Z., Quirantes-Piné R. et al. Rosmarinus officinalis Leaves as a Natural Source of Bioactive Compounds: HPLC-DAD-ESI-QTOF-MS Analysis // International Journal of Molecular Sciences. 2014. Vol. 15, № 11. P. 20585–20606.
6. Balouiri M., Sadiki M., Ibsouda S.K. Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review // Journal of Pharmaceutical Analysis. 2016. Vol. 6, № 2. P. 71–79.
7. Wiegand I., Hilpert K., Hancock R.E.W. Agar and broth dilution methods to determine the minimal inhibitory concentration (MIC) // Nature Protocols. 2008. Vol. 3. P. 163–175.
8. Borda L.J., Wikramanayake T.C. Seborrheic Dermatitis and Dandruff: A Comprehensive Review // Journal of Clinical and Investigative Dermatology. 2020. Vol. 3, № 2. P. 1–22.